

**Farmaceutska komora
Crne Gore**
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Univerzitet Crne Gore
MEDICINSKI FAKULTET
STUDIJSKI PROGRAM - FARMACIJA

Treći kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem
The Third Congress of Pharmacists of Montenegro with international Participation

ZBORNIK SAŽETAKA BOOK OF ABSTRACTS

NOVI HORIZONTI U FARMACIJI - IZAZOVI I MOGUĆNOSTI
NEW HORIZONS IN PHARMACY - CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

09.-12. maj 2019. godine
BUDVA, BEČIĆI

POD POKROVITELJSTVOM

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
CRNE GORE

KNJIGA SAŽETAKA

GLAVNI UREDNIK:

Zorica Potpara

REDAKCIJSKI ODBOR:

Vera Dabanović

Katarina Milošević –Kostadinović

Tanja Vojinović

Snežana Pantović

Maja Stanković

Dragica Bojović

Svetlana Ibrić

Jovana Krivokapić

Tea Dakić

TIRAŽ: 650

IZDAVAČ: Prisma - korporativne komunikacije

DIZAJN: Prisma - korporativne komunikacije

ŠTAMPA: Nikić Digital

Rukopisi se ne vraćaju

ISBN 978-9940-9314-7-6

9 789940 931476 >

CIP - Каталогизacija у публикацији

Национална библиотека Црне Горе, Цетиње

ISBN 978-9940-9314-7-6

COBISS.CG-ID 38432528

3. KONGRES FARMACEUTA CRNE GORE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
3rd CONGRESS OF PHARMACISTS OF MONTENEGRO WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

NOVI HORIZONTI U FARMACIJI
IZAZOVI I MOGUĆNOSTI

NEW HORIZONS IN PHARMACY CHALLENGES
AND OPPORTUNITIES

KNJIGA SAŽETAKA / BOOK OF ABSTRACTS

09.-12. maj 2019. godine
BUDVA, BEČIĆI

PREDGOVOR

KNJIGA SAŽETAKA OBUHVATA SAŽETKE KOJI SU PRISTIGLI DO 10. MARTA 2019.
TEME KONGRESA OBUHVATAJU SLEDEĆE TEMATSKE CJELINE :

- Sinteza i reaktivnost biološki aktivnih jedinjenja
- Nova saznanja u formulaciji farmaceutskih oblika i kozmetičkih proizvoda
- Dijetetski suplementi - koristi, potencijalni rizici i zakonska regulativa
- Fitoterapija - značaj i mjesto u preventivi i liječenju bolesti
- Farmakogenomika - kako izabrati pravi lijek za pravog pacijenta
- Biomedicina - moderator kvaliteta života
- Uticaj toksičnih agenasa na zdravlje ljudi
- Savremena i racionalna farmakoterapija
- Kompetencije farmaceuta u pružanju farmaceutske zdravstvene zaštite
- Značaj i uloga bolničkog farmaceuta u farmaceutskoj zdravstvenoj zaštiti
- Regulativa i farmakovigilanca - saradnja relevantnih institucija kao preduslov uspješnosti
- Aktuelni izazovi u farmaciji

NAUČNA I STRUČNA PREDAVANJA KONGRESA SU IZLOŽENA U SLEDEĆIM VIDOVIIMA:

- Pretkongresni simpozijum
- Mini simpozijum
- Sažeci plenarnih predavanja
- Sažeci predavanja po pozivu
- Sažeci komercijalnih predavanja
- Poster prezentacije
- Sažeci mladih istraživača - usmena izlaganja
- Studentski poster

PSP-52

ZASTUPLJENOST EKSCIPIJENASA SA POTVRĐENIM DELOVANJEM U OFTALMOLOŠKIM LEKOVIMA REGISTROVANIM U SRBIJI**Nemanja Todorović, Nebojša Pavlović, Svetlana Goločorbin-Kon, Jelena Čanji, Jelena Jovičić Bata, Neda Gavarić, Mladena Lalić-Popović***Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Katedra za farmaciju*

Regulatorna tela obraćaju posebnu pažnju na zastupljenost i obeležavanje ekscipijenasa koji mogu izazvati neželjene reakcije na lek. Cilj ovog rada bio je da se analizira ova grupa pomoćnih materija među lekovima koji deluju na oko (ATC grupa S01) registrovanim u Republici Srbiji.

Podaci su preuzeti sa zvaničnog sajta Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Analizirani su Sažeci karakteristika o lekovima, poglavlje dva (Kvalitativni i kvantitativni sastav) i podpoglavljje 6.1 (Lista pomoćnih supstanci). Podaci su razmatrani u skladu sa pravilnicima i zakonima Republike Srbije i Evropske Unije. Korišćen je nacionalni pravilnik koji reguliše obeležavanje lekova i smernica za obeležavanje ekscipijenasa u humanim lekovima Evropske agencije za lekove, uključujući i njihove priloge.

Nacionalna regulativa je u visokoj meri usklađena sa evropskom u domenu obeležavanja ekscipijenata koji se javljaju u obrađenoj grupi lekova. Od 88 analiziranih lekova, čak njih 67 (76,14 %) je u svom sastavu imalo jedan ili više ekscipijenasa sa potvrđenim delovanjem (EPD), prosečno 1,34 po leku. Kod 18 lekova sa EPD (26,87 %) nađeno je njihovo nepropisno obeležavanje, odnosno oni nisu bili navedeni u poglavlju dva sažetaka karakteristika o leku. Najčešći EPD bio je benzalkonijum-hlorid, koji je bio prisutan u 58 lekova (65,91 %). Pored njega detektovani su i: borna kiselina, borati, lanolin, butilhidroksitoluen, tiomersal, propilenglikol, ricinusovo ulje i hidroksipropil-beta-ciklodekstrin. Borna kiselina, borati i ciklodekstrini još uvek nisu uvršteni u nacionalni spisak EPD, za razliku od evropskog.

Većina pronađenih ekscipijenasa može izazvati lokalne reakcije u vidu iritacije očne sluznice, ali se kod nekih može javiti i alergija. Borna kiselina i borati mogu imati ozbiljna delovanja na kasniju plodnost kada se primene kod dece. Uzimajući u obzir trenutnu zastupljenost i obeležavanje EPD, zdravstveni radnici moraju uložiti dodatne napore pri ordiniranju ovih lekova.

Ključne reči: benzalkonijum-hlorid, neželjena delovanja lekova, farmakovigilanca

PSP-52

PRESENCE OF EXCIPIENTS WITH KNOWN EFFECTS IN OPHTHALMOLOGICAL MEDICINES REGISTERED IN SERBIA

Nemanja Todorović, Nebojša Pavlović, Svetlana Goločorbin-Kon, Jelena Čanji, Jelena Jovičić Bata, Neda Gavarić, Mladena Lalić-Popović

University of Novi Sad, Faculty of Medicine Novi Sad, Department of Pharmacy

Regulatory bodies pay special attention to the presence and labeling of excipients that can cause adverse reactions to the drug. The aim of this study was to analyze this group of ancillary substances among ophthalmologicals (ATC group S01) registered in the Republic of Serbia.

The data was downloaded from the official website of the Medicines and Medical Devices Agency of Serbia. Summary of Product Characteristics, section two (Qualitative and Quantitative Composition) and Subsection 6.1 (List of Excipients) were analyzed. The data were considered in accordance with the regulations and laws of the Republic of Serbia and the European Union. The national regulations regulating the labeling of medicines and guidelines for the labeling of excipients in human medicines of the European Medicines Agency, including their annexes, were used.

National regulation is highly aligned with European in the domain of labeling excipients appearing in the processed group of drugs. Of the 88 analyzed drugs, 67 (76,14%) of them had one or more excipients with known effects (EKE), average 1.34 per drug. In 18 drugs with EKE (26.87%), they were found to be incorrectly labeled, that is, they were not listed in the section two of SmPC. The most common EKE was benzalkonium chloride, which was present in 58 drugs (65.91%). Additionally, boric acid, borates, lanolin, butylhydroxytoluene, thiomersal, propylene glycol, castor oil and hydroxypropyl-beta-cyclodextrin were also detected. Boric acid, borates and cyclodextrins have not yet been included in the national EKE list, unlike the European.

Most of the excipients found can cause local reactions in the form of irritation of the mucous membrane, but some may also cause an allergy. Boric acid and borates can have a serious impact of later fertility when administered to children. Taking into account the current presence and labeling of the EKE, health workers need to make additional efforts in ordering these drugs.

Key words: benzalkonium chloride, adverse drug effects, pharmacovigilance